

**ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

DOI

УДК-33.66.23

Протянова А.А.

студент

5 курс, факультет «Экономический»

Волгоградский государственный аграрный университет

Россия, г. Волгоград

Научный руководитель: Немченко А.В., к.э.н., доцент

**ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые проблемы аграрного сектора экономики России и пути их решения. Также отмечена роль государства в данной сфере.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, государственная аграрная политика

Protyanova A.A.

student

5th year, Faculty of Economics

Volgograd State Agrarian University

Russia, Volgograd

Scientific supervisor: Nemchenko A.V.

Candidate of Economics, Associate Professor

**FEATURES OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE
RUSSIAN ECONOMY AT THE PRESENT STAGE**

Abstract: This article discusses the key problems of the agricultural sector of the Russian economy and ways to solve them. The role of the state in this area was also noted.

Keywords: agro-industrial complex, agriculture, food security, state agrarian policy.

Для экономики любой страны аграрный сектор имеет немаловажное значение. Производство продовольствия для обеспечения жизнедеятельности людей, продукция производственного назначения, воспроизводство рабочей силы и производство сырья для разнообразных видов непродовольственных потребительских товаров являются особенностью роли, которая отведена сельскому хозяйству. Область сельского хозяйства является важнейшей отраслью макроэкономического

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны .

Термин – «агропромышленный комплекс» имеет широкое значение. Он вмещает в своем значении комплекс связанных между собой звеньев таких, как:

1. промышленные отрасли, поставляющие средства производства сельскому хозяйству, а также отрасли, занятые техническим обеспечением сельского хозяйства

2. само сельское хозяйство

3. отрасли, обеспечивающие доставку продукции потребителям

4. производственная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает общие условия производства продукции и жизнедеятельности людей: вспомогательные и обслуживающие подразделения; коммуникации для передачи электроэнергии, водоснабжения; подразделения общественного питания, здравоохранения, отдыха и т.п.

На современном этапе в России остаются актуальными вопросы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Трудности, связанные с развитием сельскохозяйственного производства можно разделить на объективные и субъективные. К объективным трудностям относятся суровые природно-климатические условия. А субъективные трудности, в основном, связаны с социально-экономическими потрясениями последнего века, включая войны, масштабную коллективизацию, а также сложный переход к рыночной экономике.

В результате, в аграрном секторе России в последние 25 лет сложилась довольно сложная ситуация, когда весомое количество сельскохозяйственных товаропроизводителей находятся на грани банкротства. Государство старается несколько улучшить эту ситуацию. К основным способам государственного вмешательства в развитие сельского хозяйства относятся:

1) производство государственных закупок и таможенное регулирование ввоза сельскохозяйственной продукции;

2) введение налоговых и других льгот и исключительных прав для сельскохозяйственных производителей; в отдельных случаях — прямые дотации, оказание консультационной, информационной и иной помощи;

3) государственное контролирование качества сельскохозяйственной продукции.

Главная цель аграрной политики России: повышение уровня развития сельского хозяйства и достижения его стабильности.

Россия была и остаётся аграрной страной. Исследования показали, что в начале XX в. в сельском хозяйстве было занято до 80% населения. Однако на данный момент количество людей, занятых в сельском хозяйстве не

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

превышает 7%. В основном это связано с оттоком трудоспособного населения в более высокооплачиваемые и перспективные отрасли.

Целью государственного регулирования агропромышленного комплекса является формирование устойчивых социально-экономических и правовых условий для дальнейшего подъема и развития аграрного сектора.

Дальнейшая деятельность государства в данном направлении подразумевает повышение обеспечения ресурсами сельских территорий для их успешного развития. Для этого необходимо укреплять сельскохозяйственный сектор, диверсифицировать и совершенствовать сельскую экономику в целом. Кроме того, в сейчас крайне необходимы государственные программы по развитию многоотраслевого малого предпринимательства в сельской местности. Усиление поддержки села согласно принятой федеральной целевой программе устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы с продлением до 2020 года поможет формированию стабильного аграрного сектора экономики и усилению его роли в будущем. Данная программа позволит значительно увеличить долю занятых сельскохозяйственной деятельностью, а также повысить уровень доходов сельского населения и минимизировать распространение бедности, улучшить среду обитания и на этой основе замедлить процессы оттока населения из сел в города и расширить территории с устойчивой и растущей долей сельского населения.

Использованные источники:

1. Водяников ВТ. Организация и управление производством на сельскохозяйственных предприятиях. — М.: «КолосС», СтГАУ «АГРУС», 2019. — 317 с.
2. Иванов В.И. Экономика сельского хозяйства: Учебник для вузов под ред. В.В.Ковалева. —М.: Юрайт, 2021. —153с.
3. Концепция устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 г. <http://www.mcx.ru/documents/document/show/14914.77.htm>
4. Михалёнок, Н.О. Производственный и экономический потенциал предприятия – основа анализа его финансово–хозяйственной деятельности / Н.О. Михаленок // Вестник СамГУПС. – 2018. – № 3 (41). – С. 34–40.
5. Попов Н.А. Экономика сельскохозяйственного производства. С основами Рыночной агроэкономики и сельского предпринимательства. Учебник- М.: ЭКМОС, 2020. — 214с.